

POLAND

POLAND

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Сабирова Дилшода

Старший преподаватель

Факультет: английский язык, лингвистика и литература
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239185>

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные особенности изучения лингвистики английского языка. Сегодня английский язык является языком коммуникации по всему миру, ни один язык не используется так глобально и широко, как английский. Язык мирового бизнеса и политики.

Ключевые слова: лингвистика, английский язык, студент, преподаватель, особенности.

В изучении любого языка важно обращать внимание на ряд его компонентов. Это касается и лингвистики. Термин лингвистика происходит от латинского слова *lingua*, что означает «язык». Следовательно, лингвистика - это наука, изучающая язык. Она дает сведения о том, чем выделяется язык среди прочих явлений действительности, каковы его элементы и единицы, как и какие происходят изменения в языке. Лингвистика английского языка исследует структуры и закономерности данного языка, его функционирование и развитие, а также сравнивает с другими языками для выявления связей с ним.

Изучение лингвистики иностранного языка является одной из самых сложных задач для человеческого мозга. Необходимо не только мысленно переносить лингвистически конструкции и структуры с родного языка на иностранный, но и научиться мыслить на чужом языке. Английский кажется простым и сложным одновременно, так как содержит огромное количество исключений из многочисленных правил. Это, как правило, усложняет обучение и понимание для тех, кто хочет свободно владеть английским в качестве второго языка. Таким образом изучение иностранных языков требует много времени, постоянной работы над языком и самоотдачи. Основные лингвистическими проблемы, с которыми сталкиваются изучающие английский язык:

1. Правописание. В английском достаточное количество слов, которые не имеют общего значения, никак не связаны друг с другом, пишутся по-разному, являются различными частями речи, но слышатся одинаково при

произношении. Такие слова называются омофоны - изучающие язык часто ошибаются при использовании таких слов. Например: eye - I (глаз - я), cell - sell (клетка - прода- вать), hair - hare (волосы - заяц), by - buy (с помощью - покупать), fair - fare (ярмарка - тариф), hear - here (слышать - здесь). Чтобы избежать недопонимания и путаницы очень важно учить студентов обращать внимание на контекст, а не переводить отдельными словами и предложениями. Важно понимать различие этих слов в правописании для того, чтобы стать эффективным письменным коммуникатором [3].

2. Произношение. Английский не является фонетическим языком, часто слова пишутся абсолютно не так, как они произносятся. А слова, которые пишутся одинаково, могут произноситься совершенно по-разному. Например: глагол read ('рид) - читать настоящее время, его форма прошедшего времени read ('рэд) - читал. Enough (и'наф) - достаточно, through ('фру) - сквозь, через. Изучение произношения и написания этих слов имеет важное значение для понимания как письменного, так и разговорного языка, и требует огромных усилий и терпения студентов.

3. Скучный словарный запас. Словарный запас очень важен при изучении языка. Даже не все носители языка могут похвастаться знанием всего словарного запаса родного языка. Считается, что достаточно знать всего 800 слов, чтобы свободно разговаривать по-английски. Также люди изучая новые слова, часто забывают их через какой-то промежуток времени.

4. Недостаточные навыки разговорного языка, языковой барьер. Одной из самых больших проблем в изучении английского языка - неспособность свободно общаться, боязнь языкового барьера. Независимо от того насколько хорошо или плохо студенты владеют языковыми аспектами, вопрос языкового барьера и неспособность вести свободный разговор на английском может ставить их в тупик.

5. Устойчивые выражения и сленг. Английский язык богат на устойчивые выражения (идиомы). Такие выражения при переводе на русский язык не имеют никакого смысла, так как не переводятся отдельными словами. Некоторые выражения имеют переносный смысл, другие совсем нелогичны. Большая часть таких выражений имеет культурный и исторически сложившийся подтекст.

6. Общение с носителями английского языка. Возможность общения с носителями английского языка является основным фактором и важной

частью в преодолении языковых трудностей и барьеров в изучении иностранного языка. Самый лучший способ, о котором многие изучающие английский не думают, - найти носителя английского языка в социальной сети, чате или на веб-сайте по изучению английского языка и предложить просто общаться с ним на разные темы по средствам различных интернет средств, которых в настоящее время достаточно и все о них знают. Можно выбрать онлайн общение на таких платформах как Zoom, Skype, Google meet, или ограничиться письменными и голосовыми сообщениями в социальных сетях.

7. Отличия английского языка в разных странах. Когда мы говорим про носителей английского языка, который является самым распространенным языком в мире и считается государственным языком во многих странах, мы не должны забывать о разных разновидностях, диалектах и акцентах английского языка, на которых говорят в разных странах мира [2].

В заключение отметим, что современная лингвистика решает множество сложных проблем, обусловленных меняющейся природой языка, глобализацией, технологиями и постоянно растущей интеграцией лингвистики. Такие проблемы, как изменение и утрата языков, многоязычие, язык и познание, а также технологические последствия, представляют собой насущную проблему. Несмотря на сложную задачу, которую они представляют, они также предоставляют огромные возможности для развития, инноваций и лучшего понимания языка и общения. Благодаря постоянному развитию технологий и продолжающейся эволюции междисциплинарных подходов лингвисты хорошо подготовлены к решению этих сложностей, стремясь найти эффективные решения для улучшения нашего глобального лингвистического ландшафта.

Литература:

1. Авалбаева М.К. (2019). Лингвистика английского языка и её структурные компоненты. Наука и образование сегодня, (5 (40)), 84-85.
2. Пронь П.И. (2022). Проблемы изучения английского языка в современных школах. Вестник науки, 4 (1 (46)), 60-65.
3. Шарипов Н.Н. (2025). Проблемы в изучении английской лингвистики и способы их решения. Международный журнал гуманитарных наук, 3, 125-128.